

LINGVOKULTUROLOGIYA HÁM ONIŇ IZERTLENIWI**Mámбетalieva Qızlargúl Amangeldiyevna****Tayanış doktorantı****qizlargulmambetalieva@gmail.com****Ájiniyaz atındağı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı****<https://doi.org/10.5281/zenodo.14524951>**

Til – mádeniyattıń ajıralmas bólegi bolıp sanaladı. Onı bilıw, ózlestiriw milliy oylawdıń arnawlı belgilerin qalıplestirip jetistiriw arqalı ámelge asadı. Mádeniyat tilde, tekste ómir súredi. Til menen mádeniyat bir-biri menen tıgız baylanıslı bolǵanlıqtan, tildi mádeniyattan, mádeniyattı tilden ajıratıp bolmaydı. Lingvokulturologiya (mádeniyattanıw) insan sanasın tábiyat, jámiyet, kórkem óner, sociallıq hám mádeniy bolmıstıń basqa kórinisleri menen baylanıslı úyrense, til ilimi tilde dúnyanıń ózine tán ruwxıy modeli sıpatında kórinetuǵın dúnyatanımdı úyrenedi.

Til - insaniyat ushın berilgen ullı iygilik bolıp, ol milliy mádeniyattıń da eń áhmiyetli hám ajıralmas quramınıń biri. Sonlıqtan, til – tek qatnas quralı bolıp qalmastan, materiallıq hám ruwxıy baylıqlardı dóretiwdiń quralı. Insandı kámalǵa keltiriwshi, onıń minez-qulqın, insaniylyq pazyletleri sáykesligin támiyinlewshi tárbiya deregi de bolıp esaplanadı. Tildiń millet ómiriń real kórinisi, onıń tariyxıy tájiriyesi, úrp-ádetleri, kóp ásirlik tariyxı hám mádeniyatı óz sáwlesin tabadı. [2: 34]

Til hám mádeniyattıń baylanıslılıǵı, mádeniyattıń tilde óz kórinisin tabıw mashqalası menen baylanıslı máselelerdiń metodologiyalıq tiykarınıń tariyxı oǵada uzaq emes, al jaqın jillardan baslanadı. Onıń tiykarı sıpatında rus tilshileri V.V.Vorobyov, V.N.Teliya, V.A.Maslovanıń jumısları xızmet atqaradı. [1: 3]

Til - quramalı qubılıs bolıp, ol boyınsha francuz lingvisti Emil Benvenist til hám mádeniyattıń óz ara baylanısı máselesin izertlegen alım bolıp tabıladı. Ol bılay deydi: «Til, mádeniyat hám insan shaxsı triadası tiykarında basqa lingvistika payda etiliwi múmkin». [3: 73]

Til- mádeniyat penen tıgız baylanıslı: ol mádeniyattıń ishinde rawajlanadı hám mádeniyattıń sáwlelendiriwshisi. Bul ideyanıń tiykarında jańa ilim – lingvokulturologiya payda boldı. Bul ilim XX ásirdiń 90-jıllarında óz aldına taraw sıpatında qalıplesti. Lingvokulturologiya «tildegi mádeniyat faktori hám insandağı til faktorın úyreniwge qaratılǵan» (V.N.Teliya) ilim bolıp tabıladı. [4: 15]

«Lingvoturologiya» ataması V.N.Teliya tárepinen basqarılıp atırǵan Moskva frazeologiyalıq mektep izertlewlerinde, jáne de ilimiy ádebiyatlarda bul tarawdıń qalıplesiwinde Yu.S.Stepanov, A.D.Arutyunova, V.V.Vorobyov, V.Shaklein, V.A.Maslova hám basqa da izertlewshilerdiń jumıslarında payda boldı.

Eń dáslepki lingvokulturologiya tarawına baylanıslı miynetler shet el ilimpazları tárepinen járiyalanǵan. Sońınan túrkiy tillerde áste aqırın qalıplese basladı. Sońın ishinde ózbek til biliminde lingvokulturologiya tarawına baylanıslı bir qansha miynetler jariq kórgen. Mısalı: D.U.Ashurova, Ó.K.Yusupov, TA.Bushuy, SH.S.Safarov, A.E.Mamatov, M.R.Galieva, N.Z.Normurodova, M.I.Rasulova, N.Maxmudov, D.S.Xudoyberganova óz ilimiy jumıslarında úyrenip shıqqan. Al, qaraqalpaq til biliminde bolsa keyingi jillarda tilshi ilimpaz Sh.Abdinazimov lingvokulturologiya tarawına baylanıslı oqıw qollanba islep shıqtı.

Lingvokulturologiya ilimi qaraqalpaq til biliminde ele de tereńirek rawajlanıwın kútken tarawlardıń biri. Derlik bul tuwralı miynetlerdiń sanı sanawlı. Házirgi waqıtta kópshilik tárepinen lingvokulturologiya tarawına úlken qızıǵıwshılıqlar payda bolmaqta. Sonıń nátiyjesinde til hám mádeniyattıń bir-biri menen baylanısın úyreniw óz aldına sheshiliwi kerek til máseleleriniń biri bolıp esaplanadı.

References:

1. Abdinazimov Sh, Tolibaev X. Lingvokulturologiya. (Oqıw qollanba). Nókis. «Qaraqalpaqstan» baspası. 2020-jıl. 140 b.
2. Бенвенист Е. Общая лингвистика. – М.: Прогресс, 1974.
3. Пирниязова А Қарақалпақ тили фразеологиялық системасы хәм оның стилистикалық имканиятлары (Монография). – Нөкис: «Qaraqalpaqstan» баспасы. 2020-жыл, 176-бет.
4. Теля В.Н О методологических основаниях лингвокультурологии // XI. Международная конференция «Логика», методология, философия науки». И.М. – Обнинск, 1995.